

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 36–37

RIZIKO KARDIOTOXICITY U PACIENTKY S HER2 POZITÍVNYM KARCINÓMOM PRSNÍKA RISK OF CARDIOTOXICITY IN A PATIENT WITH HER2-POSITIVE BREAST CANCER

Lešková Jaroslava

Oddelenie klinickej onkológie, FNŠP J. A. Reimana, Prešov

leskova.j@fnspresov.sk

SÚHRN

V súčasnosti kombinácia klasickej chemoterapie s monoklonálnou protilátkou trastuzumabom predstavuje štandardnú možnosť adjuvantnej liečby HER2 pozitívneho karcinómu prsníka a vedie k zlepšeniu celkového prežívania o 20 % až 34 % u pacientok s včasným a taktiež metastatickým karcinómom prsníka. Táto liečba je dobre tolerovaná avšak je spájaná so vznikom kardiotoxicity, ktorá sa prejavuje ako redukcia LVEF a najmä u pacientok, ktoré dostávajú antracyklíny.

Zámerom príspevku je identifikovať včasné známky kardiotoxicity u pacientky s HER2 pozitívnym karcinómom prsníka liečeným adjuvantnou chemoterapiou v kombinácii s trastuzumabom a rádioterapiou s využitím novšieho ECHOKG vyšetrenia s možnosťou merania LVEF a GLS a odberom vysoko senzitivných kardiálnych troponínov TnT.

Na konkrétnom príklade pacientky poukážeme súvis vzostupu kardiálnych troponínov so zmenami na ECHOKG. Realizáciou pravidelných odberov vysoko senzitivných kardiálnych troponínov po každom treťom cykle (vyšetrované na analyzátore cobas imunochemicky metódou "eclia") a pravidelné ECHOKG vyšetrenia (každé tri mesiace počas liečby). Použili sme modernejšie dvojzozmerné ECHOKG s možnosťou merania GLS.

Dospeli sme k záveru, že vysokosenzitivný kardiálny troponín TnT je vhodný biomarker poškodenia myokar-

du následkom liečby antracyklínom a trastuzumabom u pacientok s HER2 pozitívnym karcinómom prsníka. Toto vyšetrenie má vysokú citlivosť, dobrú dostupnosť a nízke náklady v porovnaní so zobrazovacími vyšetreniami.

Podľa ESMO doporučení je indikované vyšetrenie kardiálnych troponínov u vysoko rizikových pacientok a u tých, ktoré sú liečené antracyklínom môžu identifikovať včasnú kardiotoxicitu, avšak ešte chýbajú presne usmerenia, čo sa týka načasovania týchto odberov. ECHOKG s GLS sú schopné zachytiť poruchy kinetiky myokardu v súvislosti s chemoterapeutickou kardiotoxicitou aj niekoľko mesiacov predtým, ako to zistíme pomocou LVEF. To má nesmierny význam pre včasnú medikamentóznú intervenciu zo strany spolupracujúceho kardiológa.

Kľúčové slová: kardiotoxicita; trastuzumab; antracyklíny; echokardiogram; kardiálne troponíny

ABSTRACT

Nowadays the combination of classical chemotherapy with the monoclonal antibody trastuzumab represents a standard option for adjuvant treatment of HER2-positive breast cancer and leads to an improvement in overall survival by 20% to 34% in patients with early and also metastatic breast cancer. This treatment

is well tolerated, but is associated with the development of cardiotoxicity, which manifests itself as a reduction in LVEF, especially in patients receiving anthracyclines.

The purpose of the paper is to identify early signs of cardiotoxicity in a patient with HER2-positive breast cancer treated with adjuvant chemotherapy in combination with trastuzumab and radiotherapy, using the newer ECHOKG examination with the possibility of measuring LVEF and GLS as well as taking high-sensitivity cardiac troponins TnT.

Using the specific example of a patient, we will show the connection between the rise of cardiac troponins and changes on ECHOKG. We will do so by carrying out regular sampling of high-sensitivity cardiac troponins after every third cycle (examined on a cobas analyzer using the immunochemical method "eclia") and regular ECHOKG examinations (every three months during treatment). We used the more modern two-dimensional ECHOKG with the option of GLS measurement.

We conclude that the high-sensitivity cardiac troponin TnT is a suitable biomarker of myocardial damage following anthracycline and trastuzumab treatment in patients with HER2-positive breast cancer. This examination has high sensitivity, good availability and low costs compared to imaging examinations.

According to the ESMO recommendation, the examination of cardiac troponins is indicated in high-risk patients and in those treated with anthracyclines who can identify early cardiotoxicity, but there are still no precise

guidelines regarding the timing of these blood tests. ECHOKG with GLS can detect disturbances in myocardial kinetics related to chemotherapeutic cardiotoxicity even several months before it is detected by LVEF. This is of immense importance for early medical intervention by a collaborating cardiologist.

Key words: cardiotoxicity; trastuzumab; anthracyclines; echocardiogram; cardiac troponins.

REFERENCES

1. Curigliano, G. et al. (2020) Management of cardiac disease in cancer patients throughout oncological treatment: ESMO consensus recommendations. In: *Annals of oncology*. Vol. 31, ISSUE 2, p. 171 – 190.
2. Lynce, F. et al. (2019) Prospective evaluation of the cardiac safety of HER2-targeted therapies in patients with HER2-positive breast cancer and compromised heart function: the SAFE-HEaRt study. In: *PubMed.gov, jun 2019*. [online]. [cit. march 13. 2020]. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30852761>.
3. Gripp, E. et al. (2018) Global Longitudinal Strain Accuracy for Cardiotoxicity Prediction in a Cohort of Breast Cancer Patients During Anthracycline and/or Trastuzumab Treatment. In: *Arq Bras Cardiol*. Feb; 110 (2): p. 140 - 150.